

**QOVOQ O‘SIMLIGINING OZIQ-OVQAT SOHASIDAGI AHAMIYATI
THE IMPORTANCE OF THE PUMPKIN PLANT IN THE FOOD INDUSTRY**

Xabibullayeva G.R., Xaytimmetova D.A.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistr

Nazarova S.B.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, talaba

Annotatsiya. Ushbu maqolada qovoq o‘simligining oziq-ovqat sohasidagi ahamiyati bo‘yicha dunyoning yetakchi olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilingan. Qovoqning kimyoviy tarkibi, xususan, karotinoidlardan beta-karotin hamda likopen, C, E B guruhi vitaminlari, kaliy, magniy, temir, rux kabi makroelementlar va mikroelementlar, shuningdek, polifenollar, pektin moddalardan iborat. U past kaloriyali, to‘yimli, oson hazm bo‘ladigan va parhezboq bo‘lib, yallig‘lanishga qarshi, gipoglikemik, gipolipidemik hamda antioksidant xususiyatlari bilan inson salomatligiga foydali ta‘sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari, qovoq urug‘i va uning yog‘ining biologik faolligi alohida ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Qovoq, urug‘, vitaminlar, minerallar, karotinoidlar, biologik faol moddalar, antioksidant.

Abstract. This article analyzes the research conducted by leading scientists of the world on the nutritional value of pumpkin. The chemical composition of pumpkin, in particular, consists of carotenoids beta-carotene and lycopene, vitamins C, E and B group, macroelements and microelements such as potassium, magnesium, iron, zinc, as well as polyphenols and pectin substances. It is low-calorie, nutritious, easily digestible and dietary, and has a beneficial effect on human health with its anti-inflammatory, hypoglycemic, hypolipidemic and antioxidant properties. In addition, the biological activity of pumpkin seeds and their oil is of particular importance.

Keywords: Pumpkin, seeds, vitamins, minerals, carotenoids, biologically active substances, antioxidant.

Kirish. Hozirgi kunda sog‘lom ovqatlanish, inson salomatligini saqlash va turli surunkali kasalliklarning oldini olishning asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi. Shu nuqtai nazardan, tabiiy kelib chiqishga ega bo‘lgan o‘simlik mahsulotlari, xususan

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

sabzavot va poliz ekinlari, ratsionda muhim o‘rin egallaydi. Ular organizm uchun zarur bo‘lgan vitaminlar, mineral moddalar va biologik faol birikmalar manbai hisoblanadi. Qovoq Cucurbitaceae oilasiga mansub qadimiy madaniy ekinlardan biri bo‘lib, dunyoning ko‘plab mintaqalarida keng yetishtiriladi [1]. Ilmiy tadqiqotlar qovoq mevasining yuqori biologik qiymatga ega ekanligini ko‘rsatadi, chunki uning tarkibida uglevodlar, tolalar (pektin), antioksidantlar (beta-karotin), shuningdek, inson organizmi uchun zarur bo‘lgan makroelementlar va mikroelementlar mavjud. Qovoq tarkibidagi mineral moddalarning muvozanatli nisbati uning fiziologik ahamiyatini yanada oshiradi. Jumladan, kaliy yurak-qon tomir tizimi faoliyatini tartibga solishda, magniy asab tizimi barqarorligini saqlashda, temir esa qon hosil bo‘lish jarayonida muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, qovoq tarkibidagi biologik faol moddalarning antioksidant xususiyatlari organizmni oksidativ stressdan himoya qilishga yordam beradi. Shu sababli, qovoqni funksional oziq-ovqat mahsuloti sifatida o‘rganish va uning kimyoviy tarkibini tahlil qilish bugungi kunda ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Qovoq Osiyo, Afrika va Amerikada paydo bo‘lgan, 10 000 yildan ortiq vaqt davomida odamlar tomonidan yetishtirilgan, iste‘mol qilingan va ishlatilgan hamda ular butun dunyoga tarqalgan. Asosan qovoq Markaziy Yevropa, Sharqiy Yevropa, Hindiston, Afrika, Osiyoda hudud va an‘analarga qarab turlicha ishlatiladi. Mamlakatimizda ekiladigan qovoqlar har xil morfologik va xo‘jalik-biologik belgilariga ega bo‘lgan Qattiq po‘stli yoki oddiy qovoq – Cucurbita pepo, Yirik mevali – Cucurbita maxima va Muskat qovoq – Cucurbita moschata turlari kiradi. Qovoq dunyo bo‘ylab yetishtiriladigan muhim oziq-ovqat va dorivor o‘simliklardan biri hisoblanadi [2]. Uning mevasi, urug‘i, gullari, bargi va poyasi inson salomatligi uchun ko‘plab foydali moddalarni o‘z ichiga oladi [3]. Qovoq tarkibida vitaminlar, minerallar, pektin moddalar va boshqa biologik faol birikmalar ko‘pligi sababli u nafaqat kundalik ovqatlanishda, balki parhezda ham keng qo‘llaniladi. Undan turli xil taomlar, sharbatlar va qayta ishlangan mahsulotlar tayyorlanadi.

Qovoq tarkibida bir qator biologik faol antioksidant birikmalar aniqlangan. Beta-karotin qovoqning asosiy pigmenti bo‘lib, u provitamin A hisoblanadi. Organizmda A vitaminiga aylanish orqali ko‘rish qobiliyatini yaxshilaydi va immun tizimini mustahkamlaydi. Beta-karotin erkin radikallarni neytrallashtirish xususiyatiga ega. Vitamin C (askorbin kislota) suvda eruvchan antioksidant bo‘lib, hujayralarni oksidlovchi zararlardan himoya qiladi. Shuningdek, kollagen sintezida ishtirok etadi va immun

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

tizimini faollashtiradi. Vitamin E (tokoferol) yog‘da eruvchan antioksidant bo‘lib, hujayra membranalarini erkin radikallar ta‘siridan himoya qiladi. U lipid peroksidlanishini kamaytiradi. Fenolik birikmalar va flavonoidlar yallig‘lanishga qarshi hamda antioksidant xususiyatlarga ega bo‘lib, yurak-qon tomir tizimini himoya qiladi.

Qovoq tarkibidagi antioksidantlar erkin radikallarni neytrallashtirish orqali hujayra darajasida himoya funksiyasini bajaradi. Ular oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini tartibga solib, hujayra membranalarini, oqsillar va DNKning shikastlanishini oldini oladi. Antioksidantlar shuningdek organizmning fermentativ himoya tizimlari superoksid dismutaza, katalaza va glutation peroksidaza faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi. Natijada oksidativ stress darajasi pasayadi va hujayralarning funksional holati saqlanadi. Qovoq tarkibidagi antioksidantlar yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi, immun tizimini mustahkamlaydi, qarish jarayonlarini sekinlashtiradi, onkologik kasalliklar rivojlanish ehtimolini kamaytiradi, teri va ko‘rish faoliyatini yaxshilaydi.

Makroelementlar organizmda ko‘p miqdorda talab qilinadigan va hayotiy jarayonlarni tartibga soluvchi mineral moddalardir. Kaliy hujayra ichki muhitining asosiy kationi sifatida suv-elektrolit muvozanatini saqlaydi. U yurak mushaklarining normal qisqarishini ta‘minlaydi va arterial qon bosimini barqarorlashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Qovoq tarkibidagi kaliy yurak-qon tomir tizimi faoliyatini qo‘llab-quvvatlovchi tabiiy omil hisoblanadi. Kalsiy suyak va tish to‘qimalarining asosiy mineral komponenti bo‘lib, nerv-mushak qo‘zg‘aluvchanligi va qon ivish jarayonida ishtirok etadi. Qovoq tarkibidagi kalsiy organizmning skelet tizimi mustahkamligini saqlashga yordam beradi. Magniy ko‘plab fermentativ reaksiyalar uchun kofaktor bo‘lib xizmat qiladi. U asab tizimini tinchlantiradi, mushak spazmlarini kamaytiradi va energiya almashinuvida ishtirok etadi. Magniy yetishmovchiligi stress va nevromushak buzilishlariga olib kelishi mumkin. Fosfor ATP molekulasi tarkibiga kirib, hujayra energiya almashinuvida markaziy rol o‘ynaydi. Bundan tashqari, u kalsiy bilan birgalikda suyak to‘qimalarining mineralizatsiyasini ta‘minlaydi. Natriy hujayra tashqi suyuqligida asosiy elektrolit bo‘lib, nerv impulslarini o‘tkazish va suv-tuz muvozanatini tartibga solishda ishtirok etadi. Qovoq tarkibida natriy miqdorining pastligi uni parhez bop mahsulot sifatida ahamiyatli qiladi. Mikroelementlar organizmda juda kam miqdorda bo‘lishiga qaramay, fermentlar faoliyati va metabolik jarayonlarda bevosita ishtirok etadi. Temir gemoglobin tarkibiga kirib, kislorod tashish

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

funksiyasini bajaradi. Qovoqdagi temir nogem shaklda bo‘lib, uning so‘rilishi vitamin C mavjudligida yaxshilanadi. Rux immun tizimi hujayralari faolligini oshiradi, DNK sintezi va hujayra yangilanish jarayonlarida ishtirok etadi. Shuningdek, teri regeneratsiyasi va yaralarning bitishini tezlashtiradi. Mis temir almashinuvi va gemoglobin sintezida ishtirok etuvchi muhim mikroelement bo‘lib, antioksidant fermentlar tarkibiga kiradi. Marganets uglevod va lipid almashinuvida ishtirok etadi hamda suyak to‘qimalarining shakllanishini qo‘llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, u antioksidant tizimni mustahkamlaydi. Selen qalqonsimon bez gormonlari metabolizmini tartibga soladi va hujayralarni oksidativ stressdan himoya qiluvchi kuchli antioksidant hisoblanadi. Qovoq tarkibidagi mineral moddalar va karotinoidlar o‘zaro sinergik ta’sir ko‘rsatib, organizmning oksidativ stressga qarshi himoya tizimini kuchaytiradi. Beta-karotin organizmda A vitaminiga aylanishi orqali immun tizimini qo‘llab-quvvatlaydi va hujayralarning regeneratsiya jarayonlarini tezlashtiradi. Shu bilan birga, mineral elementlar fermentativ antioksidant tizimlarning faoliyatini kuchaytiradi.

Xulosa. Qovoq o‘simligi o‘zining boy kimyoviy tarkibi, shifobaxsh xususiyatlari va keng qo‘llanilish imkoniyatlari bilan oziq-ovqat sohasida muhim ahamiyatga ega. Uni yetishtirish va undan samarali foydalanish aholi salomatligini mustahkamlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Qovoq va uning urug‘i noyob tabiiy manba bo‘lib, inson salomatligini mustahkamlashda katta ahamiyatga ega. Uning antioksidant, yallig‘lanishga qarshi va kardioprotektiv xususiyatlari zamonaviy farmatsevtika hamda oziq-ovqat sanoatida qo‘llanilish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Жуманиязова, Н. Б., & Жуманиязова, Г. Й. (2022). АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЫКВЫ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ КЛИМАТИЧЕСКИХ, ПРИРОДНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ХОРЕЗМСКОГО ОАЗИСА. *Universum: химия и биология*, (8-1 (98)), 5-10.

2. Джуманиязова, Н. Б. (2021). АНАЛИЗ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОМАССЫ СОРТОВ ТЫКВЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ. *OMEGA SCIENCE*, 2021.–244 с., 15.

3. Жуманиязова Н. Б. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОХРАНЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В АГРОЦЕНОЗАХ ХОРЕЗМСКОГО ОАЗИСА УЗБЕКИСТАНА // *Universum: химия и биология*. – 2021. – №. 8 (86). – С. 13-16.